

Difusión, divulgación y extensión

Semana del Cerebro Biomédicas como una herramienta de divulgación científica en neurociencias para estudiantes de nivel medio superior.

De La Fuente-Granada Marisol*¹, Otero-Díaz María Berenice², Fetter-Pruneda Ingrid.³

1 ORCID: 0000-0002-6878-4265

2 ORCID: 0009-0008-0248-9555

3 ORCID: 0000-0002-9122-3159.

1 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM)

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM)

3 Instituto de Investigaciones Biomédicas (UNAM).

* mdelafuente@iibiomedicas.unam.mx

Palabras clave: Nivel medio superior, vocaciones STEAM, simposio, jornadas, concursos.

Introducción:

En el marco de la “Semana del Cerebro”, celebrada mundialmente cada marzo (Dana Foundation, s. f.), el Instituto de Investigaciones Biomédicas ha celebrado eventos desde 2014. Inicialmente, las actividades se concentraban principalmente en la realización de un simposio académico dirigido a la comunidad interna del Instituto. En las ediciones 2024-2026, la Semana del Cerebro Biomédicas incorporó estrategias de divulgación científica orientadas a ampliar su alcance hacia estudiantes de educación media superior.

El nuevo formato incluye jornadas de puertas abiertas, mesas de demostración, actividades lúdicas y charlas académicas dirigidas a estudiantes de preparatoria, herramientas que han demostrado favorecer la participación, el interés y la percepción de la ciencia en contextos de divulgación (Jensen y Buckley, 2014). El principal objetivo de esta estrategia es promover la divulgación científica en neurociencias mediante enfoques de comunicación accesibles y participativos, que favorezcan el diálogo entre la comunidad científica y públicos jóvenes (Illes et al., 2010). Fomentar el interés por la investigación desde una edad temprana no solo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, sino que también incentiva el interés en un campo fundamental para comprender el cerebro y sus funciones.

Estas actividades permiten la participación activa de estudiantes y académicos de diversos laboratorios de neurociencias, quienes comparten los temas, hallazgos y metodologías empleadas en sus proyectos de investigación de posgrado, organizando dinámicas interactivas para los asistentes.

De este modo, la Semana del Cerebro Biomédicas transitó de un evento de difusión

interno a una estrategia integral de divulgación científica abierta al público en general, con impacto en públicos más jóvenes y con el potencial de consolidarse como un modelo replicable de vinculación entre la investigación académica y la sociedad (Instituto de Investigaciones Biomédicas [IIBO], 2025).

Objetivo:

Implementar estrategias de divulgación científica en neurociencias que integren a estudiantes jóvenes al entorno académico y experimental, mediante actividades que promuevan la curiosidad, el diálogo y la apropiación del quehacer científico, incentivando vocaciones científicas tempranas.

Material(es):

- Espacios académicos y de investigación del IIBO, UNAM.
- Equipos y material de laboratorio.
- Materiales didácticos y creativos.
- Recursos de comunicación institucional.

Metodología:

La metodología se estructuró en torno a cuatro ejes complementarios:

1. Simposio, impartido por investigadores nacionales e internacionales, con contenidos adaptados para públicos no especializados, manteniendo fundamentos conceptuales sólidos en neurociencias.
2. Jornadas de Puertas Abiertas, en las que los asistentes realizan visitas guiadas a laboratorios de investigación, con explicaciones directas sobre líneas de investigación, modelos experimentales y técnicas empleadas en neurociencias.
3. Mesas de demostración, diseñadas para favorecer la interacción con materiales, equipos y procedimientos científicos, incluyendo mesas de demostración de divulgación científica y orientación vocacional.
4. Actividades lúdicas, memorama de retroalimentación y concurso de neuropiñatas; estas dinámicas promueven la apropiación creativa del conocimiento mediante representaciones artísticas y trabajo colaborativo.

Para evaluar el impacto de las distintas actividades implementadas se emplearon registros de asistencia, bitácoras de trabajo y encuestas de percepción aplicadas a los asistentes. Asimismo, en la edición 2026 se incorporarán instrumentos de evaluación específicos por actividad, mediante breves dinámicas de cuestionario y encuestas estructuradas, para fortalecer la medición del impacto de la estrategia de divulgación y evaluar si estas experiencias influyen en la percepción, interés y perspectiva sobre las neurociencias de los asistentes.

Resultados:

La implementación de esta estrategia permitió ampliar y diversificar el alcance del evento, que anteriormente estaba dirigido a públicos especializados, hacia un formato de divulgación científica orientado a estudiantes de nivel medio superior. A partir de las ediciones 2024 y 2025, la población asistente estuvo conformada principalmente por estudiantes de nivel medio superior adscritos a la UNAM, así como por alumnos de otras instituciones de educación media superior y nivel superior, lo que evidenció un interés creciente por las actividades de divulgación en neurociencias más allá de la comunidad del Instituto. Se presentarán estadísticas sobre la adscripción de los asistentes, y el número de participantes registrados durante las ediciones de los años 2024, 2025 y 2026.

La participación de múltiples laboratorios favoreció una visión amplia e interdisciplinaria de las neurociencias, al mostrar la diversidad de enfoques, metodologías y temas de investigación desarrollados en el Instituto. Se mostrará la diversidad de temas presentados y la adscripción de la población del IIBO que participó.

Aunque la divulgación científica presenta retos para su evaluación cuantitativa, fue posible identificar indicadores de impacto a partir de registros de asistencia, bitácoras de trabajo y encuestas de percepción. Estos instrumentos permitieron documentar la retroalimentación positiva de los asistentes, el interés por futuras ediciones y la disposición de los laboratorios para continuar participando en este tipo de iniciativas.

En el marco de la “Brain Awareness Week”, las ediciones de la Semana del Cerebro Biomédicas 2025-2026 contaron con el respaldo de la Dana Foundation. Este apoyo permitió fortalecer las actividades mediante la entrega de premios, materiales, alimentos y obsequios para los asistentes, lo que incentivó la participación y el interés de los contenidos abordados durante el evento.

Conclusiones:

La transición de la Semana del Cerebro Biomédicas de un evento centrado principalmente en un simposio académico hacia una estrategia integral de divulgación científica permitió ampliar de manera significativa su impacto, particularmente en estudiantes de educación media superior.

La combinación de diversos formatos de divulgación permite la interacción directa con los espacios de investigación y el personal académico, esto contribuye a reducir la percepción de lejanía asociada a las neurociencias, un campo frecuentemente considerado complejo. Además, las actividades creativas, como el Concurso de neuropiñatas, funcionan como herramientas para fortalecer el interés, la motivación y la confianza de los asistentes para acercarse a la ciencia.

Este modelo de divulgación destacó el papel fundamental del personal técnico-académico y de los estudiantes de posgrado como mediadores entre la investigación

especializada y la sociedad, al generar espacios de intercambio que permitan comprender procesos científicos desde la experiencia. La participación de múltiples laboratorios permite ofrecer una visión amplia e interdisciplinaria de las neurociencias, enriqueciendo la experiencia formativa de los asistentes.

Resulta relevante visibilizar la existencia de apoyos internacionales para la realización de eventos de divulgación con el fin de incrementar el acceso de la comunidad técnico académica a ellos, los cuales representan una oportunidad para fortalecer y ampliar las actividades de divulgación científica.

En conjunto, la Semana del Cerebro Biomédicas demuestra que la divulgación científica es más efectiva cuando se concibe como una estrategia integral, articulada y sostenida, capaz de generar vínculos significativos entre la investigación académica y públicos jóvenes. Este evento se consolida como una herramienta replicable para fomentar el interés por la ciencia, fortalecer la función social de la universidad y promover el desarrollo de vocaciones científicas tempranas.

Referencias Bibliográficas:

1. Dana Foundation. (s. f.). *Brain Awareness Week*. <https://dana.org/brain-awareness-week/>
2. Jensen, E., & Buckley, N. (2014). Why people attend science festivals: Interests, motivations and self-reported benefits of public engagement with research. *Public understanding of science* 23(5), 557–573. <https://doi.org/10.1177/0963662512458624>
3. Illes, J., Moser, M. A., McCormick, J. B., Racine, E., Blakeslee, S., Caplan, A., Check Hayden, E., Ingram, J., Lohwater, T., McKnight, P., Nicholson, C., Phillips, A., Sauve, K. D., Snell, E., & Weiss, S. (2010). Neurotalk: Improving the communication of neuroscience research. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(1), 61–69. <https://doi.org/10.1038/nrn2773>
4. Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. (2025). Semana del Cerebro 2025. *Gaceta Biomédicas*, 30(4), 7–10. <https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/gacetitas/2025/abril.pdf>